

Exemplo de Projeto

Etapa 1 – Produção de Cartaz Educativo sobre Segurança Digital

Nesta etapa, os alunos deverão **planejar, criar e aprimorar um cartaz educativo** com o tema **Segurança Digital**, voltado para o público em geral. O cartaz deve comunicar informações essenciais de forma **clara, visualmente atrativa, acessível e correta**, seguindo princípios básicos de design, comunicação e revisão.

O trabalho envolve desde a **criação do conteúdo textual** (título e dicas), passando pela **organização visual** (uso de ícones, cores e contraste), até a **identificação do grupo e ampliação do conteúdo por meio de QR Code**. Ao final, o cartaz deverá passar por **revisão ortográfica** e por uma **rodada de feedback entre grupos**, na qual ao menos uma melhoria deverá ser incorporada ao produto final.

O resultado esperado é um cartaz que:

- Chame a atenção do público;
- Transmita orientações práticas sobre segurança digital;
- Seja visualmente coerente e acessível;
- Apresente identificação adequada dos autores;

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etapa 2 - Dinâmica – Escrita de Histórias de Usuário (linguagem acessível)

Após a dinâmica, as histórias criadas foram.

<p>US1 – Como aluno (Quem), quero criar um título chamativo para o cartaz (o que), para atrair a atenção do público e transmitir o tema de forma clara (valor).</p>	<p>US2 – Como aluno (Quem), quero escrever 5 dicas curtas de segurança digital (o que), para que os leitores recebam orientações objetivas e práticas (valor).</p>
<p>US3 – Como aluno (Quem), quero incluir ícones ilustrativos para cada dica (o que), para facilitar a compreensão visual e tornar o cartaz mais atrativo (valor).</p>	<p>US4 – Como aluno (Quem), quero definir uma paleta de cores e contraste adequados (o que), para garantir a acessibilidade e a legibilidade do cartaz (valor).</p>
<p>US5 – Como aluno (Quem), quero inserir um rodapé com autores, turma e data (o que), para identificar o trabalho e dar créditos (valor).</p>	<p>US6 – Como aluno (Quem), quero gerar e inserir um QR code para conteúdo extra (o que), para que o público possa acessar mais informações sobre o tema (valor).</p>
<p>US7 – Como aluno (Quem), quero revisar a ortografia do cartaz (o que), para garantir que o texto esteja correto e profissional (valor).</p>	<p>US8 – Como aluno (Quem), quero coletar feedback de outros grupos e incorporar uma melhoria (o que), para aumentar a qualidade e relevância do produto (valor).</p>

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etapa 3 - Dinâmica – Example Mapping para Histórias do Cartaz

Após a dinâmica, os critérios de aceitação foram.

<p>US1 – Como aluno (Quem), quero criar um título chamativo para o cartaz (o que), para atrair a atenção do público e transmitir o tema de forma clara (valor).</p> <p><i>Aceite: ≤8 palavras, legível a 2m, destaca “Segurança Digital”.</i></p>	<p>US2 – Como aluno (Quem), quero escrever 5 dicas curtas de segurança digital (o que), para que os leitores recebam orientações objetivas e práticas (valor).</p> <p><i>Aceite: 5 bullet points, ≤12 palavras cada.</i></p>
<p>US3 – Como aluno (Quem), quero incluir ícones ilustrativos para cada dica (o que), para facilitar a compreensão visual e tornar o cartaz mais atrativo (valor).</p> <p><i>Aceite: 5 ícones coerentes e consistentes.</i></p>	<p>US4 – Como aluno (Quem), quero definir uma paleta de cores e contraste adequados (o que), para garantir a acessibilidade e a legibilidade do cartaz (valor).</p> <p><i>Aceite: fundo e fontes com contraste nítido; títulos/subtítulos padronizados.</i></p>
<p>US5 – Como aluno (Quem), quero inserir um rodapé com autores, turma e data (o que), para identificar o trabalho e dar créditos (valor).</p> <p><i>Aceite: visível e sem erros.</i></p>	<p>US6 – Como aluno (Quem), quero gerar e inserir um QR code para conteúdo extra (o que), para que o público possa acessar mais informações sobre o tema (valor).</p> <p><i>Aceite: QR funcional, com legenda “Leia mais”.</i></p>
<p>US7 – Como aluno (Quem), quero revisar a ortografia do cartaz (o que), para garantir que o texto esteja correto e profissional (valor).</p> <p><i>Aceite: zero erros após dupla checagem.</i></p>	<p>US8 – Como aluno (Quem), quero coletar feedback de outros grupos e incorporar uma melhoria (o que), para aumentar a qualidade e relevância do produto (valor).</p> <p><i>Aceite: registrar 1 melhoria aplicada.</i></p>

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etapa 4 - Dinâmica – Planning Poker com as Histórias do Cartaz

Após a dinâmica, cada história de usuário recebeu uma pontuação.

<p>US1 (2 pts) – Como aluno (Quem), quero criar um título chamativo para o cartaz (o que), para atrair a atenção do público e transmitir o tema de forma clara (valor).</p> <p><i>Aceite: ≤8 palavras, legível a 2m, destaca “Segurança Digital”.</i></p>	<p>US2 (3 pts) – Como aluno (Quem), quero escrever 5 dicas curtas de segurança digital (o que), para que os leitores recebam orientações objetivas e práticas (valor).</p> <p><i>Aceite: 5 bullet points, ≤12 palavras cada.</i></p>
<p>US3 (8 pts) – Como aluno (Quem), quero incluir ícones ilustrativos para cada dica (o que), para facilitar a compreensão visual e tornar o cartaz mais atrativo (valor).</p> <p><i>Aceite: 5 ícones coerentes e consistentes.</i></p>	<p>US4 (20 pts) – Como aluno (Quem), quero definir uma paleta de cores e contraste adequados (o que), para garantir a acessibilidade e a legibilidade do cartaz (valor).</p> <p><i>Aceite: fundo e fontes com contraste nítido; títulos/subtítulos padronizados.</i></p>
<p>US5 (5 pt) – Como aluno (Quem), quero inserir um rodapé com autores, turma e data (o que), para identificar o trabalho e dar créditos (valor).</p> <p><i>Aceite: visível e sem erros.</i></p>	<p>US6 (1 pts) – Como aluno (Quem), quero gerar e inserir um QR code para conteúdo extra (o que), para que o público possa acessar mais informações sobre o tema (valor).</p> <p><i>Aceite: QR funcional, com legenda “Leia mais”.</i></p>
<p>US7 (3 pts) – Como aluno (Quem), quero revisar a ortografia do cartaz (o que), para garantir que o texto esteja correto e profissional (valor).</p> <p><i>Aceite: zero erros após dupla checagem.</i></p>	<p>US8 (13 pts) – Como aluno (Quem), quero coletar feedback de outros grupos e incorporar uma melhoria (o que), para aumentar a qualidade e relevância do produto (valor).</p> <p><i>Aceite: registrar 1 melhoria aplicada.</i></p>

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etapa 5 - Dinâmica – Escrita das Tarefas Técnicas

Nesta etapa, as histórias de usuário previamente definidas, refinadas e estimadas são transformadas em ações concretas, aproximando o planejamento da execução do cartaz. O objetivo é detalhar o que precisa ser feito, quais materiais serão utilizados e quem será responsável por cada tarefa, promovendo a organização do trabalho em grupo.

Para cada história de usuário, os alunos discutem e respondem coletivamente às seguintes perguntas:

- O que precisa ser feito para atender essa história?
- Quais materiais serão necessários?
- Quem ficará responsável por cada ação?

A partir dessa discussão, as histórias de usuário são decompostas em tarefas técnicas menores e mais objetivas, registradas em post-its ou listas visíveis ao grupo.

Exemplos de tarefas técnicas geradas:

Ao final da atividade, cada grupo produz uma lista de tarefas técnicas associadas às histórias de usuário, que servirá como base para a execução do trabalho durante a simulação dos eventos do Scrum.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etapa 6

Exemplo de ilustrativo de cartaz pronto após a etapa 6.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>